

PEDAGOGICAL APPROACH IN THE PROCESSES OF EDUCATIONAL SUPERVISION IN EARLY EDUCATION

ENFOQUE PEDAGÓGICO EN LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA EN EDUCACIÓN INICIAL

Medina, Patricia

Bittar, Olga

RESUMEN

El objetivo fue proponer los enfoques pedagógicos en los procesos de supervisión educativa en educación inicial. La investigación fue de tipo proyectiva, con diseño de campo. La muestra estuvo integrada por 7 directivos y 48 docentes. El instrumento aplicado fue el cuestionario de escala dicotómica con veintisiete (27) ítems. Se sometió a validez de cinco expertos. Los resultados conducen a la elaboración de una propuesta que potencie el pensamiento hermenéutico en los supervisores, de manera tal que estén en la capacidad de planificar, organizar, liderar, controlar y dotar a los docentes de herramientas que les permitan ejecutar lo planificado.

Palabras clave: Enfoques Pedagógicos, Procesos de Supervisión Educativa, Educación Inicial.

ABSTRACT

The objective was to propose pedagogical approaches in the processes of educational supervision in early childhood education. The research was projective, with a field design. The sample consisted of 7 managers and 48 teachers. The instrument applied was the dichotomous scale questionnaire with twenty-seven (27) items. It was submitted to the validity of five experts. The results lead to the development of a proposal that enhances hermeneutical thinking in supervisors, in such a way that they are able to plan, organize, lead, control and provide teachers with tools that allow them to execute what is planned.

Keywords: Pedagogical Approaches, Educational Supervision Processes, Early Childhood Education

Fecha de recepción: 13 de agosto de 2020

Fecha de aprobación: 22 de octubre de 2020

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4766430>

¹ Licenciada en Educación. Magister Scientiarum en Supervisión Educativa. Universidad Rafael Urdaneta. Coordinadora Pedagógica en Educación Inicial. Ministerio de Educación. Venezuela patyangel8@hotmail.com ID ORCID 0000-0002-0651-4868

² Doctora en Educación. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Magister Scientiarum en Supervisión Educativa por la Universidad Rafael Urdaneta. Especialista en Educación Ambiental por la Universidad Rafael Urdaneta. Profesora en Educación Integral por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Docente catedrática de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte. Correo: obittar@uninorte.edu.co ID Orcid 0000-0002-8426-354X

INTRODUCCIÓN

La educación inicial a través de los años, ha concedido a la supervisión escolar gran significación, estableciéndola como estrategia educativa para la organización de las reformas, prosecución de acciones, promoción a las transformaciones innovadoras, la descentralización educativa y el mejoramiento de la calidad en los procesos. Al respecto, Casanova (2015)

“La supervisión junto con la dirección de los centros docentes, constituye una de las piezas clave para que los sistemas funcionen adecuadamente y con la agilidad imprescindible con objeto de ofrecer alternativas rápidas y apropiadas a los requerimientos que la sociedad plantea en este mundo de cambios constantes y acelerados” (p.8).

Si se observa el contexto global se encontrará que la colectividad internacional, a través de sus instancias, admite la necesidad de reconocer a todos el pleno e igual derecho de acceso a la educación. Esta intencionalidad se ha convertido en un impulso permanente por hacer realidad la educación con calidad para todos.

El enfoque pedagógico en los procesos de supervisión se inicia a través, del análisis de la problemática respecto a la supervisión, lo que permite establecer lineamientos, que promueven el desarrollo de la supervisión pedagógica. En ese sentido, debe reconocerse como un proceso que facilita la orientación y coordinación de acciones que despliegan los docentes para administrar el proceso educativo en la consecución eficiente de los objetivos propuestos para la formación integral de los educandos (López, 2017).

La educación venezolana, requiere adaptarse a los procesos de cambio e innovación que vive el mundo actual. Desde esta perspectiva, cada institución educativa, a través de la figura del supervisor, debe promover los cambios en los procesos educativos.

En ese orden de ideas, en las instituciones educativas de educación Inicial, pertenecientes al Municipio escolar Maracaibo, específicamente el Centro de Educación Inicial (C.E.I) Consuelo Nava Sánchez, C.E.I. Lisandro Puche y C.E.I. Amelia Ríos, se evidencian debilidades o procedimientos incorrectos en los procesos de supervisión, lo que puede impactar el logro de los objetivos planteados en las planificaciones pedagógicas, ocasionando entre el personal frustración, ya que no sienten que le plantean herramientas pedagógicas innovadoras para ser aplicadas en cada contexto educativo.

Según lo planteado por el personal docente de estas organizaciones educativas, la

supervisión pareciera no estar centrada en mejorar y aplicar tipos de paradigmas emergentes en función de generar lineamientos teórico-prácticos para el desarrollo de los enfoques pedagógicos, presente en los paradigmas educativos de la supervisión en educación inicial, actividad que difiere en la gestión pedagógica.

La causa de esta problemática pudiera estar centrada en la posible gestión pedagógica que está desarrollando el supervisor cuyos aspectos antes señalados se están manifestando en las instituciones educativas del municipio Maracaibo, igualmente se podría indicar la falta de interés y conformidad de los supervisores en solo ejecutar su labor en la aplicación de los procesos administrativos.

Esto induce evidentemente en la desmotivación y desinterés por parte de los docentes para desarrollar habilidades y destrezas en su día a día como educadores, de igual forma con muy pocas aspiraciones y ante esta realidad se aleja cada vez más de asumir los nuevos paradigmas propios del proceso educativo.

Tomando en consideración los aspectos planteados anteriormente, se formula la siguiente interrogante: ¿Cómo se desarrollan los enfoques pedagógicos en los procesos de supervisión en educación inicial? Como objetivo se planteó, proponer los enfoques pedagógicos en el desarrollo de los procesos de supervisión educativa en educación inicial.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

ENFOQUES PEDAGÓGICOS

Los enfoques pedagógicos según Peiró y Julián (2015) son los que permiten planificar la asignatura, de modo que el desarrollo de los contenidos curriculares deja de considerarse el eje organizativo de la enseñanza y proponen diseñarla integrando los resultados de aprendizaje, las estrategias de enseñanza, el contenido curricular y el contexto particular de cada centro educativo y su alumnado.

Desde la perspectiva de, Vergara y Cuentas (2015) los enfoques pedagógicos constituyen un planteamiento integral e integrador acerca de determinado fenómeno, hacer un estudio de estos desde un punto de vista teórico-práctico

Para Raquimán y Zamorano (2017), los enfoques pedagógicos proponen diferentes planteamientos en torno al cómo enseñar desde perspectivas que toman en cuenta las formas del aprendizaje

Tomando en cuenta los autores citados, en este estudio se definen los enfoques pedagógicos como, aquellos que a través de los aportes de paradigmas permiten orientar las prácticas pedagógicas, logrando el diseño de los objetivos, contenidos,

metodologías, recursos y evaluación que serán ejecutados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, se considera pertinente mencionar los más significativos en la tabla 1:

Tabla 1. Enfoques Pedagógicos

Enfoque	Definición
Tradicional	Mediante este modelo se busca que el niño desarrolle al máximo lo que procede de su interior, al punto de convertirse en un modelo flexible para que este desarrolle sus cualidades, habilidades, intereses naturales, ideas, conocimientos y valores (Vergara y Cuentas 2015).
Conductista	El conductismo se consolida a partir de un paradigma objetivista basado en estudios del aprendizaje mediante condicionamiento. Para, De Oliveira, Burguez, y González, (2014), “éste no considera necesario el estudio de los procesos mentales superiores para comprender la conducta humana” (p.13).
Constructivista	Para los constructivistas, la finalidad de la educación es alcanzar la comprensión cognitiva, de modo que se favorezca altamente el cambio conceptual; pero todo ello se debe ir dando de manera natural a través del contacto directo del individuo con su medio social y de la interacción con el mismo (Vergara y Cuentas 2015).
Cognitivo	Los aportes realizados por las teorías del desarrollo cognitivo han resaltado un papel importante en el procesamiento de la información para que los aprendizajes sean efectivos. Esto implica que, si se quieren prevenir posibles problemas de aprendizaje escolar que puedan derivar en fracaso, se debe intervenir en el desarrollo de las funciones implicadas en el proceso de la supervisión. Zapata (2012) “la superación del conductismo se da en la medida que se permite al alumno comprometerse en procesos cognitivos con el aprendizaje, pero no se plantea el control consciente de esos procesos como objetivo de aprendizaje” (p.9).
Romántico (experiencial o naturalista)	Mediante este modelo se busca que el niño desarrolle al máximo lo que procede de su interior, al punto de convertirse en un modelo flexible para que este desarrolle sus cualidades, habilidades, intereses naturales, ideas, conocimientos y valores (Vergara y Cuentas 2015)
Social-cognitivo	Mediante este, se considera que el hombre es un ser social por excelencia, que aprende por influencia del medio y del contacto directo con las personas que lo rodean

Fuente: Elaboración propia a partir de autores (2020)

PROCESOS DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA

Para Casanova (2015), la supervisión educativa es el proceso que se encuentra entre la administración y el centro docente, realizando una labor de puente entre ambos. Las normas de la administración llegan a las escuelas a través del supervisor, y el funcionamiento obtenido en la aplicación de esas normas, las exigencias sociales o las necesidades de la escuela también llegan a través del mismo a la administración.

La supervisión educativa, es un instrumento de gestión, que conlleva al mejoramiento del nivel de desempeño docente a través de las orientaciones y la asesoría que ofrece el supervisor para consolidar los procesos académicos así como, controlar los niveles de rendimiento de todos los miembros de la organización con el fin de mejorar la calidad educativa (Ocando, 2017).

Según Pérez, Giraldeth, Valles, Lugo, y Nava, (2018) tiene como función principal asistir a los educadores para ayudarlos a mejorar el proceso de enseñanza mediante la aplicación de técnicas y procedimientos especializados, los cuales provienen de un proceso de planificación.

En ese sentido, se define la supervisión educativa como proceso que permite la interacción entre el docente y el supervisor en función de aplicar las normas, procedimientos, métodos y estrategias adecuadas para mejorar el desempeño docente en todas sus actividades formativas.

EDUCACIÓN INICIAL

Castro, Bossio, Rodríguez y Villamizar (2015) definen la educación inicial como un derecho que tiene todo niño de 0 a 6 años, y como derecho corresponde al Estado garantizar su acceso y calidad, así como la de otros derechos relacionados con la atención integral y la riqueza del ambiente para desarrollarse óptimamente.

La educación inicial comprende, diferentes modalidades de enseñanza y aprendizaje destinadas a los niños desde las primeras semanas de vida hasta su ingreso en la escuela primaria, abarca el período de cuidado y educación de los niños en los primeros años de su vida, fuera del ámbito familiar (Cuestas, Polacov y Vaula, 2016).

Asimismo, la educación inicial según Gutiérrez y Ruiz (2018) comprende “la etapa de vida donde se consolidan las estructuras neurofisiológicas que darán soporte a los procesos psicológicos superiores” (p.40).

La educación inicial entonces, es concebida como la base académica previa a la escolarización primaria, que permite establecer los primeros vínculos de socialización que complementa la educación que recibe el niño en su familia, donde se desarrollan los procesos cognitivos y psicomotores.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación fue de tipo proyectiva, con diseño de campo. Para Arias (2016) “consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes” (p.31).

El objetivo fue proponer los enfoques pedagógicos en el desarrollo de los procesos de supervisión educativa en educación inicial. La muestra total de la población fue de cincuenta y cinco (55) sujetos discriminados en cuarenta y ocho (48) docentes, y siete (07) directivos de las instituciones educativas de educación inicial, pertenecientes al Municipio escolar Maracaibo, específicamente: Centro de Educación Inicial (C.E.I) Consuelo Nava Sánchez, C.E.I. Lisandro Puche y C.E.I. Amelia Ríos.

La técnica utilizada para recabar la información fue la observación y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario de preguntas cerradas, con una escala tipo dicotómica, constituido por veintisiete (27) ítems. Arias (2016) “es el que contiene interrogantes que establecen previamente las opciones de respuesta para la elección del encuestado” (p.74).

El instrumento se sometió a validez por un grupo de cinco (05) expertos. Luego se aplicó una prueba piloto para determinar la confiabilidad, cuyos resultados fueron para la variable *Enfoques Pedagógicos* en los Procesos de Supervisión Educativa en Educación Inicial fue 0,80 significando, con esto que el instrumento tiene una confiabilidad alta y se recomienda su aplicación.

La tabulación de los datos se realizó con el empleo de una tabla de doble entrada, que permitió verticalmente asentar los números de identificación de los informantes y horizontalmente las opciones de respuesta de los ítems del cuestionario utilizado, los datos obtenidos alimentaron una base de los mismos para su procesamiento estadístico.

Arias (2016) especifica, que de acuerdo con la naturaleza de la investigación, se seleccionará el tratamiento estadístico de los datos. Por ello, en este estudio se aplicó un tratamiento estadístico descriptivo, con distribución frecuencial y en correspondencia con lo planteado por la referida autora, aplicando el programa

estadístico SPSS, versión 17.0, para la tabulación de resultados.

RESULTADOS

A continuación en la tabla 2, se presentan los resultados de la variable Enfoques Pedagógicos en los Procesos de Supervisión Educativa en Educación Inicial:

Tabla 2. Variable: Enfoques pedagógicos en el desarrollo de los procesos de supervisión educativa en Educación Inicial

Alternativas	Población	Si		No	
		Dir	Doc	Dir	Doc
Dimensiones		%	%	%	%
Teorías		65,34		34,64	
Paradigmas tradicionales		67,86		32,12	
Paradigmas emergentes		72,44		27,55	
Porcentaje		68,54		31,43	

Fuente: Elaboración propia (2020)

Los resultados obtenidos en relación a la Variable, evidencian que los directivos y docentes encuestados opinaron con un 68,54%, que si identifican, describen y caracterizan las teorías, paradigmas tradicionales y paradigmas emergentes de los enfoques pedagógicos en el desarrollo de los procesos de supervisión educativa; el 31,43% respondió la alternativa no.

Cabe destacar que la mayor frecuencia se obtuvo en la dimensión paradigmas emergentes, con un 72,44%, según la perspectiva de los encuestados. Significando con esto que la muestra considera que se debe estar claro de los cambios e innovaciones en términos de los procesos propios del conocimiento del individuo o de nuevos procedimientos, metodologías y modelos para promover el aprendizaje.

En este sentido, puede observarse la relación entre el currículo escolar, los métodos de enseñanza y las pautas de convivencia que se forman en una escuela y sus implicaciones en la vida cotidiana de la misma. Razón por la cual, el currículum debe tener en cuenta las condiciones reales en las que va a tener el proyecto que se lleva a cabo, situándose por una parte, las intenciones, los principios y las orientaciones generales y, por otra, la práctica pedagógica. Por lo tanto, se requiere un paradigma educativo que pueda acompañar los nuevos paradigmas que surgen en las demás áreas de la sociedad.

DISCUSIÓN

Es preciso entender qué lineamientos se deben establecer para el desarrollo de los enfoques pedagógicos en educación inicial, a través de qué métodos, que respondan a las necesidades actuales, por lo tanto se formula la siguiente propuesta:

Tabla 3. Propuesta: Potenciar el pensamiento hermenéutico en los supervisores de Educación Inicial

Justificación	Objetivos	Lineamiento: Innovación en los procesos de supervisor a partir del modelo de atención.	Lineamiento: Desarrollo de la hermenéutica en la gestión de conocimiento	Lineamiento: Determinar las Competencias del supervisor para el desarrollo de los enfoques pedagógicos en educación inicial
<p>Hoy día se cuenta con muchas reflexiones de educadores y expertos en educación que tienen la intención de analizar los principales problemas que padece el sistema educativo e implementar nuevas prácticas de enseñanza-aprendizaje, nuevos modelos organizativos, organizaciones e ideas, tendientes a alcanzar una transformación de paradigmas y una "nueva educación".</p> <p>En lo que respecta a este proceso, se plantean preguntas y se proponen posibles soluciones ante paradigmas que son aplicados actualmente y quizás, no deberían serlo, ante realidades del día a día, ante noticias que aparecen en los periódicos. En tal sentido, se necesitan cambios en educación, específicamente, en el área de la supervisión y que esas transformaciones se deben fortalecer poco a poco.</p> <p>Por consiguiente, la organización del sistema educativo y las políticas llevadas a cabo hoy en día, plantean enigmas relacionados con qué lineamientos teórico-prácticos pueden implementarse para el desarrollo de los enfoques pedagógicos en educación inicial</p>	<p>Objetivo General Potenciar el análisis hermenéutico para el desarrollo de los enfoques pedagógicos en educación inicial.</p> <p>Objetivos Específicos Estimular la innovación en los procesos de supervisor a partir del modelo de atención. Desarrollar la hermenéutica en la gestión del conocimiento. Determinar las Competencias del supervisor para el desarrollo de los enfoques pedagógicos en educación inicial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Realizar diálogos cooperativos con los docentes para discutir y analizarlos posibles nudos críticos que obstaculicen estrategias eficaces. •Observación cooperativa: invitar a los docentes que observen las clases unos con otros, promoviendo una retroalimentación objetiva, donde discuten las observaciones sin emitir juicios. •Producción cooperativa: Los docentes trabajan en grupos para diseñar materiales instruccionales, que luego usaran en el desarrollo de sus prácticas profesionales. •(Método por ósmosis) •Realizar conversatorios con los padres y representantes para que aporten estrategias innovadoras que deben desarrollarse en el aula. 	<p>Acciones</p> <ul style="list-style-type: none"> •Evaluar los conocimientos, capacidades y habilidades de sus integrantes. •Determinar el trabajo de conjunto, •Planificar, organizar, liderar, controlar y dotar el personal para llevar a cabo la solución de tareas eficazmente •Permitir al docente ejecutar lo planificado •Poseer un liderazgo porque esa planificación se ejerce a través de la influencia que recae sobre el alumno y de una organización educativa porque conlleva a través de pasos ejecutados y controlados, para las acciones y así, poder solucionar tareas, proyectos y funciones eficazmente. 	<p>La supervisión denota una orientación pedagógica, teológica, en el sentido de cautelar y coadyuvar el cumplimiento de los fines educativos en la que sé que pretende ayudar a resolver los diferentes situaciones que puedan plantearlos docentes en el desarrollo de habilidades, destrezas, comportamientos y hábitos de estudios referentes al proceso de enseñanza para cubrir las necesidades de los estudiantes.</p> <p>Acciones</p> <ul style="list-style-type: none"> •Crear condiciones para que la comunidad desarrolle su potencial creador. •La responsabilidad es un valor intrínseco que debe prevalecer en las personas que están dentro de la organización •Tomar decisiones conscientes que contribuyan en el bien de todos y aceptar lo que de ella se derive, incluso las consecuencias, a las cuales tienen que rendir cuenta si fuese necesario, •Establecer que las competencias son las características que describen el desempeño exitoso de los gerentes

Fuente: Elaboración propia (2020)

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en relación con la variable Enfoques Pedagógicos en los Procesos de Supervisión Educativa en Educación Inicial, reflejan que los directivos y docentes encuestados si identifican, describen y caracterizan las teorías, paradigmas tradicionales y paradigmas emergentes de los enfoques pedagógicos en el desarrollo de los procesos de supervisión educativa. Sin embargo, en la interacción con los docentes ellos manifestaron que existen debilidades en cuanto al proceso de supervisión.

Lo que permitió elaborar una propuesta que permita potenciar el pensamiento hermenéutico en los supervisores de Educación Inicial con la finalidad de que se apliquen una serie de lineamientos para determinar el trabajo de conjunto, planificar, organizar, liderar, controlar y dotar el personal para llevar a cabo la solución de tareas eficazmente y permitir al docente ejecutar lo planificado.

El supervisor, a través de su desempeño debe promover y asesorar el desarrollo de las tareas educativas en los planteles a su cargo, detectar deficiencias, las necesidades de capacitación para aplicar las medidas que procedan a garantizar un alto nivel de calidad en el sistema educativo.

Los supervisores deben realizar seguimientos constantes de la planificación, orientaciones, y estrategias pedagógicas que conlleven al mejoramiento del sistema de aprendizaje en los estudiantes, no es considerar la supervisión como algo punitivo, o de vigilancia para el cumplimiento o no el proceso, sino de utilizar las propuestas pedagógicas para que el docente mejore la calidad en la enseñanza.

Por consiguiente, es preciso entender qué lineamientos se deben establecer para el desarrollo de los enfoques pedagógicos en educación inicial, a través de qué métodos y preceptos deben regir el accionar de quienes se encargan de conducir el proceso educativo.

REFERENCIAS

- Arias, F. (2016). *El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica*. 7^{ma} Edición. Caracas. Editorial Episteme.
- Casanova, M (2015). La Supervisión. Eje del Cambio en los Sistemas Educativos. *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, vol. 13, núm. 4, 2015, pp. 7-20.
- Castro, J; Bossio, A; Rodríguez, H; Villamizar (2015). Análisis de la coherencia entre la política nacional de educación inicial y el currículo operativo en primera infancia. *Infancias Imágenes*, 14(1), 112-124. Recuperado de:

<https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/infancias/article/view/8214/10432>

Cuestas, C; Polacov, M y Vaala, C. (2016). El impacto de la educación inicial en el desarrollo infantil. *Revista Archivos Argentinos de Pediatría*. 114(5):485-495. Recuperado de: <https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/v114n5a37.pdf>

De Oliveira, C; Burguez, S; González V. (2014). Planificación educativa: Perfiles y configuraciones. Dirección Sectorial de Planificación Educativa. Perú. Recuperado de: <http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4995/Planificaci%c3%b3n%20educativa%20perfiles%20y%20configuraciones.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Gutiérrez, S; Ruiz, M. (2018). Impacto de la educación inicial y preescolar en el neurodesarrollo infantil. *IE Revista de Investigación Educativa de la REDIEC*. Vol.9 no.17. Recuperado de: <http://www.scielo.org.mx/pdf/ierediech/v9n17/2448-8550-ierediech-9-17-33.pdf>

López, M (2017). La Gestión pedagógica. Apuntes para un estudio necesario. *Revista Dominio de las Ciencias*. Vol. 3, núm., especial. pp. 201-215

Ocando, H (2017). La supervisión educativa como elemento clave para alcanzar la calidad educativa en las escuelas públicas. *Revista Omnia*. Año 23, No. 3. pp. 42 - 57

Peiró, C; Julián, J (2015). Los modelos pedagógicos en educación física. *Tándem Didáctica de la Educación Física*, (50), 9-15.

Pérez, J; Giraldoth, D; Valles, M; Lugo, L; Nava, N. (2018). Supervisión Educativa como Acompañamiento Pedagógico por los Directores de Educación Media. *Revista Panorama*, 12(23), 63-72. doi:<http://dx.doi.org/10.15765/pnrm.v12i23.1191>

Raquimán, P y Zamorano, M. (2017). Didáctica de las Artes Visuales. Una aproximación desde sus enfoques de enseñanza. *Estudios Pedagógicos*. vol.43 no.1.

Vergara y Cuentas (2015). Actual vigencia de los modelos pedagógicos en el contexto educativo. *Opción*, Año 31, No. Especial 6

Zapata, M. (2012). Teorías y modelos sobre el aprendizaje en entornos conectados y ubicuos. Bases para un nuevo modelo teórico a partir de una visión crítica del "conectivismo". *Revista Teoría de la Educación*. Vol. 16 N°1 pp. 69-102